

Pasal 188: Mengatur ancaman pidana terhadap tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 189: Mengatur ancaman pidana bagi tindakan penghinaan terhadap ideologi negara (Pancasila).

Pasal 190: Mengatur ancaman pidana terhadap tindakan penghinaan atau penyerangan terhadap lambang negara.

Ketiga pasal ini sering menjadi sorotan dalam diskusi terkait demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan institusi negara. Berikut tanggapan dari beberapa perspektif:

1. Perspektif Pendukung Pasal

Pendukung pasal-pasal ini cenderung melihatnya sebagai:

Upaya menjaga kewibawaan negara: Demokrasi membutuhkan institusi negara yang dihormati agar dapat berfungsi dengan baik.

Mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat: Kebebasan berbicara dalam demokrasi tidak bersifat absolut, sehingga perlu ada batasan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, penghinaan yang destruktif, atau informasi palsu yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menjamin stabilitas negara: Pasal-pasal ini dianggap memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara dari ancaman yang dapat menggoyahkan legitimasi mereka.

2. Perspektif Kritikus Pasal

Kritikus pasal-pasal ini berargumen bahwa:

Bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat: Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik. Pengaturan yang terlalu ketat dapat mengarah pada pembungkaman kritik.

Berpotensi disalahgunakan: Pasal-pasal ini berisiko digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara atau oposisi politik yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintah, sehingga membatasi ruang demokrasi.

Kurangnya kejelasan dalam definisi penghinaan: Kata-kata seperti "penghinaan" dan "merendahkan" seringkali subjektif, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

3. Keseimbangan dalam Demokrasi

Dari perspektif demokrasi, pasal-pasal ini membutuhkan:

Interpretasi yang jelas dan tegas: Agar tidak menimbulkan multitafsir dan memastikan bahwa pasal ini hanya berlaku pada tindakan yang benar-benar mengancam kedaulatan atau stabilitas negara.

Pengawasan yang ketat : Mekanisme kontrol terhadap implementasi pasal ini, termasuk peran pengadilan, harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Pendidikan publik : Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa kritik terhadap pemerintah tetap diperbolehkan, asalkan dilakukan secara bertanggung jawab.

Kesimpulannya, pasal-pasal ini menimbulkan perdebatan dalam konteks demokrasi. Implementasinya harus memastikan keseimbangan antara melindungi kehormatan institusi negara dan menjamin kebebasan berpendapat sebagai elemen esensial dari pemerintahan demokratis.